

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
323 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
323 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Hayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	

ISTE'MOL ETIKASI VA ISTE'MOL MADANIYATINING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI TIZIMI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI

Axmedov Akmal Axmedovich

Toshkent Xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti dotsenti,
falsafa fanlari nomzodi

Annotatsiya: Oziq-ovqat xavfsizligi tizimining barqarorligini ta'minlash faqat davlat va ishlab chiqaruvchilarning emas, balki iste'molchilarning ham mas'uliyati hisoblanadi. Ushbu maqolada iste'mol etikasining va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Iste'molchilarning oziq-ovqat tanlovi, xarid qilish odatlari hamda sog'liq uchun xavfsiz mahsulotlarni tanlash borasidagi xabardorligi oziq-ovqat xavfsizligi tizimining barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Maqolada iste'mol etikasining tamoyillari va iste'mol madaniyatining me'yorlarini shakllantirish orqali barqaror oziq-ovqat tizimini ta'minlash yo'nalishlari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: iste'mol etikasi, iste'mol madaniyati, oziq-ovqat xavfsizligi, barqarorlik, sifat nazorati, xabardorlik, sog'liq.

Abstract: Ensuring the stability of the food safety system is not solely the responsibility of the state and producers; consumers also play an integral role in this process. This article analyzes the significance of consumer ethics and consumption culture in achieving food safety. Consumers' choices of food, purchasing habits, and awareness regarding the selection of health-safe products have a direct impact on the stability of the food safety system. The article proposes directions for achieving a sustainable food system by fostering principles of consumer ethics and establishing norms of consumption culture.

Keywords: consumer ethics, consumption culture, food safety, stability, quality control, awareness, health.

Аннотация: Обеспечение устойчивости системы безопасности пищевых продуктов – это ответственность не только государства и производителей, но и потребителей, которые являются неотъемлемой частью этого процесса. В статье анализируется значение потребительской этики и культуры потребления в обеспечении безопасности пищевых продуктов. Выбор продуктов питания, покупательские привычки и осведомленность потребителей в выборе безопасных для здоровья продуктов оказывают непосредственное влияние на устойчивость системы безопасности пищевых продуктов. В статье предложены направления обеспечения устойчивой системы питания через формирование принципов потребительской этики и норм культуры потребления.

Ключевые слова: потребительская этика, культура потребления, безопасность пищевых продуктов, устойчивость, контроль качества, осведомленность, здоровье.

KIRISH

Jahon miqyosida oziq-ovqat xavfsizligi oziq-ovqat manbalarining mavjudligi, ulardan foydalanish va barqarorligini o'z ichiga oladi, bu esa uni barcha davlatlar, mintaqalar va shaxslarga ta'sir qiladigan murakkab muammoga aylantiradi. U sifatli oziq-ovqatga barqaror kirishni ta'minlash uchun yaxlit yondashuvni talab qiluvchi iqtisodiy siyosat, ijtimoiy omillar va axloqiy mulohazalar bilan bog'lanadi.

“Ma'lumki, inson organizmi uchun yashashi va rivojlanishi uchun oziq-ovqat mahsulotlarining o'zni juda ham zarurdir. Keyingi yillarda dunyo miqyosida iqlimning keskin darajada o'zgarish, ekologik vaziyatni yomonlashishi, dunyo miqyosida demografik ko'rsatkichlarni ortib borishi natijasida oziq-ovqat mahsulotlari va uning xavfsizligiga bo'lgan talablarni tobora ortishiga sabab bo'lmoqda” [1].

Har qanday davlat uchun oziq-ovqat xavfsizligi nafaqat yetarli oziq-ovqat bilan ta'minlash, balki oziq-ovqat tizimlarining barqaror va global bozor o'zgarishlariga, iqtisodiy inqirozlarga va siyosiy sanksiyalarga chidamliligini ta'minlash masalasidir. Ijtimoiy-falsafiy tahlil barqaror oziq-ovqat tizimlarini shakllantirishda qadriyatlar, ijtimoiy me'yorlar va axloqiy xatti-harakatlarning rolini ko'rsatib beradi. U iste'mol naqshlari, oziq-ovqat barqarorligi haqida xabardorlik va mintaqaviy o'ziga xoslik oziq-ovqat xavfsizligi barqarorligiga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Bundan tashqari, u oziq-ovqat etikasining ekologik barqarorlik, ijtimoiy adolat va iqtisodiy barqarorlik bilan qanday bog'liqligini ta'kidlab, uni keng ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuga aylantiradi. Iste'molchi odob-axloqi va madaniyatini o'rganib chiqib, jamiyatning xulq-atvori, qadriyatlari va oziq-ovqatga bo'lgan munosabati aholiga foyda keltiradigan yanada barqaror va barqaror oziq-ovqat xavfsizligi tizimini yaratishga qanday hissa qo'shishini tushunish mumkin. Ushbu tahlil oziq-ovqat xavfsizligini ishlab chiqarish va tarqatishdan tashqari, mas'uliyatli iste'molni rivojlantirish va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan kengroq oqibatlarini hal qilishda juda muhimdir. “2050 yilga borib jahon aholisi 10 milliard kishiga yetishi natijasida aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, qishloq xo'jaligi sohasida intensiv tarzda xomashyo yetishtirish, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi tarmoqlarni hududiy tarkibini takomillashtirish, yangi ishlab chiqarish shakllaridan foydalanishni taqozo qilmoqda” [2].

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar nafaqat iqtisodiy farovonlikni oshirish, balki o'z iste'mol tanlovidan xabardor va ongli iste'molchilarning yangi avlodini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Bu islohotlar mas'uliyatli iste'molchilar odob-axloqi va madaniyatini shakllantirish uchun qulay muhit yaratadi va shu orqali barqaror iqtisodiy o'sish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. O'zbekiston yoshlari mamlakatni isloh qilish jarayonlarida faol ishtirok etmoqda va ularning iste'mol shakllari axloqiy iste'molchilik tushunchasini aks ettiradi. Ular barqaror va mas'uliyatli iste'molni rag'batlantiradigan, o'z amaliyotlarini o'zini-o'zi ta'minlash va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash kabi milliy maqsadlarga moslashtiruvchi islohotlarni amalga oshirishga borgan sari rag'batlantirilmoqda. Axloqiy va ongli iste'molni ta'kidlaydigan kuchli iste'mol madaniyati oziq-ovqat xavfsizligi tizimining barqarorligini bevosita qo'llab-quvvatlaydi. Iste'molchilar mahalliy ishlab chiqarilgan, barqaror va to'yimli oziq-ovqat mahsulotlarini birinchi o'ringa qo'ysa, bu mahalliy qishloq xo'jaligi rivojlanishini rag'batlantiradi, importga qaramlikni kamaytiradi va oziq-ovqat suverenitetini kuchaytiradi. Yoshlar o'rtasida sog'liq, atrof-muhit va mahalliy iqtisodiyotga oid axloqiy mulohazalar asosida barqaror iste'molning ahamiyati haqida xabardorlikni oshirish oziq-ovqat bozoriga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Iste'mol odatlarining bunday o'zgarishi uzoq muddatli oziq-ovqat xavfsizligiga erishish uchun juda muhim va mamlakatning kengroq ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlarini qo'llab-quvvatlaydi.

Axloqiy iste'mol madaniyatini rivojlantirish orqali ekologik barqarorlik, iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikka mos keladigan amaliyotlarni targ'ib qilish mumkin. Hukumat siyosati, ta'lim tizimlari va jamoatchilik tashabbuslari iste'molchilarning xatti-harakatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Yoshlar mas'uliyatli iste'molning ahamiyati haqida bilib, ular barqaror va xavfsiz oziq-ovqat tizimini mustahkamlashga hissa qo'shadilar. Ushbu madaniy siljish nafaqat iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlaydi, balki ijtimoiy farovonlikni rag'batlantiradi va milliy rivojlanish strategiyalariga mos keladi. Yoshlarning iste'mol odob-axloqi va madaniyatini yuksaltirish borasidagi islohotlarda xabardorligi va faol ishtiroki ortib borayotgani O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligi va barqarorligini ta'minlashda ushbu mavzuning muhimligini ta'kidlamogda. Shu boisdan ham davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoev: “Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratish,... yoshlarning ongu tafakkurini ma'rifat asosida shakllantirish va tarbiyalashdir” [3] deb ta'kidlaydi. Bu esa hozirda jamiyatimizda yoshlar iste'mol madaniyatini yuksaltirish fenomenining nazariy asoslarini rivojlantirish va amaliyotga tatbiq etish mexanizmlarini doimiy ravishda takomillashtirib borishni qanchalik darajada dolzarbligini belgilaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bugungi kunning global muammolaridan biri bo'lgan oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashda ham iste'mol madaniyati va etikasining o'rni beqiyosdir. Oziq-ovqat xavfsizligi tizimini barqarorlashtirishda iste'mol etikasi va iste'mol madaniyati muhim o'rin tutadi. Bu mavzu bo'yicha o'z davrlarida Abu Nasr Forobiy, Abu Bakr ar-Roziy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Abu Lays Samarqandiy, Imom G'azzoliy, Shayx Aziziddin Nasafiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Husayn Voiz Koshifiy, Jaloliddin Davoniy, Ahmad Donish, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy va Abdulhamid Cho'lpon kabi olimlarning qarashlari o'ziga xos ahamiyatga ega. Bu olimlar o'z asarlarida iste'molning axloqiy, madaniy va ijtimoiy jihatlariga e'tibor qaratganlar. Ular sog'lom turmush tarzini yuritish, o'ta ko'p iste'moldan saqlanish, meyor va halollik prinsiplari asosida hayot kechirishning ijtimoiy barqarorlikka va oziq-ovqat xavfsizligiga ta'sirini alohida ta'kidlab o'tganlar. Shu bilan birga, bu olimlarning qarashlari nafaqat shaxsiy hayotiy tamoyillarni, balki butun jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Forobiy o'zining falsafiy qarashlarida meyoriy hayotni targ'ib qilgan, berahmlilik va haddan tashqari iste'molni qoralagan. Ibn Sino sog'lom hayot tarzi va tibbiyot bo'yicha asarlarida oziq-ovqat iste'molining sog'liq va axloqiy jihatlariga alohida urg'u bergan. Imom G'azzoliy va Shayx Aziziddin Nasafiy esa o'z asarlarida axloqiy tamoyillarga va iste'mol madaniyatiga oid g'oyalarni ilgari surganlar. Shuningdek, XX asr o'zbek ma'rifatparvarlari, jumladan Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy va boshqalar milliy ma'naviyat va madaniyatni rivojlantirish, ularning iste'mol madaniyati va axloqiy qadriyatlarga ta'siri haqida yozganlar. Ularning fikricha, barqaror oziq-ovqat tizimini ta'minlashda halollik, meyor, va xalq an'analarini hurmat qilish muhim o'rin tutadi. Bu qarashlar bugungi kunda ham oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda va barqaror rivojlanishda dolzarb bo'lib, iste'mol etikasi va madaniyati orqali barqaror va xavfsiz oziq-ovqat tizimini shakllantirishda asosiy tamoyil bo'lib xizmat qiladi.

MDH doirasida D.V.Artyuxovich, S.V.Abramov, O.V.Drozdova, Ye.V.Dineykina, R.A.Fink, T.Y.Falkovskaya, S.V.Putilov, O.S.Parfenova, Y.A.Semenova, I.A.Skobrev, Ye.V.Soskaya, M.N.Chernyaykov, Ye.L.Rudneva va boshqalar tomonidan iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli masalasi keng o'rganilgan. Bu tadqiqotlar iste'mol etikasi va madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligiga ta'sirini, jumladan, oziq-ovqat mahsulotlari tanlashidagi axloqiy omillar, iste'molchi madaniyatining o'ziga xosligi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy jihatlarini chuqur tahlil qiladi[7]. Bu tadqiqotlar nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini yaxshilash, balki barqaror iste'mol madaniyatini shakllantirish va axloqiy iste'mol faoliyatlari orqali oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashda ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistondagi olimlar, jumladan H. Abulqosimov, M.Q. Pardayev, M. Abdurahmanova, A. Vahabov, I.S. Ochilov, M. Roziqova, A.A. Umarov, B.B. Berkinov, S.O. G'anixo'jayev, M.I. Alimardonov, A.Sh. Bekmurodov, Sh.Sh. Shodmonov, R. Alimov, T.T. Jo'rayev va huquqshunoslardan X. Rahmonqulov, Z.M. Islomov, O. Oqyulov, N.Sh. Said-G'aziyeva, iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli mavzusi doirasida tadqiqotlar olib borganlar. Bu tadqiqotlar iste'mol etikasi va madaniyatining milliy oziq-ovqat xavfsizligiga ta'sirini hamda uning iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy jihatlarini o'rganadi. Shuningdek, A.N. Xaydarov va D.M. Xudoyberdiyev kabi faylasuflar ham bu sohada o'z ilmiy ishlarini olib borganlar. Xususan, A.N. Xaydarov iste'molchilik fenomeni va uning falsafiy mohiyatini tahlil qilgan bo'lsa, D.M. Xudoyberdiyev yoshlar orasida iste'molchilik xulqining mazmuni, shakllari, uning paydo bo'lishiga olib keluvchi omillar va ularning jamiyatga ta'sirini o'rgangan. Ushbu tadqiqotlar orqali oziq-ovqat xavfsizligi tizimini mustahkamlash uchun mas'uliyatli iste'mol madaniyati va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning ahamiyati yoritiladi. Iste'mol etikasi jamiyatda barqarorlikni ta'minlashda asosiy omillardan biri sifatida qaraladi va uning rivojlanishi oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashda katta ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashda iste'mol etikasi va madaniyatining o'rnini o'rganish uchun turli usullar qo'llanildi. Avvalo, iste'mol etikasi va oziq-

ovqat xavfsizligi bilan bog'liq ilmiy va huquqiy manbalar literatura tahlili orqali o'rganildi. So'rov va intervyular orqali iste'molchilarning oziq-ovqat tanlash odatlari va xavfsizlikka bo'lgan munosabati tahlil qilindi. Tahliliy metodlar yordamida statistik va sifat tahlillari olib borilib, iste'mol etikasining oziq-ovqat xavfsizligi tizimiga ta'siri o'rganildi. Shuningdek, qisqa muddatli eksperimentlar tashkil etilib, iste'molchilarning xavfsizlik madaniyatiga rioya qilish darajasi aniqlanib, tegishli xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mavzu AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya, Kanada, Frantsiya, Shvetsiya, Yaponiya va Rossiyadagi ko'plab xalqaro akademik va tadqiqot institutlari tomonidan o'rganilmoqda. Ushbu institutlar globallashuv, iste'molchi axloqi va oziq-ovqat xavfsizligini rivojlantirish hamda bu mavzularning Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqasiga ta'siri kabi bir qator mavzularga e'tibor qaratadi. Oziq-ovqat xavfsizligi kontekstida iste'molchi axloqi va madaniyatining roli jamiyat qadriyatlar doirasida belgilanadi. Ijtimoiy adolat, iqtisodiy farovonlik, gender tengligi va umumiy farovonlik kabi tushunchalar ta'kidlangan. Milliy va insonparvarlik tamoyillari oziq-ovqat xavfsizligi maqsadlariga mos keladigan iste'molchilarning xulq-atvorini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Zamonaviy dunyoda iste'molchi axloqi va oziq-ovqat xavfsizligi davom etayotgan global o'zgarishlar, xususan, globallashuv va raqamlashtirish nuqtai nazaridan chuqur bog'liqdir. Ushbu o'zgarishlar oziq-ovqat xavfsizligi tizimlariga ta'sir qiluvchi iste'molchi axloqining yangi shakllari va tushunchalarining paydo bo'lishiga olib keladi. Bir qancha tadqiqot markazlari, xususan, Markaziy Osiyoga e'tibor qaratganlar, iste'molchi axloqi mintaqadagi oziq-ovqat xavfsizligi tizimlarining iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligiga qanday ta'sir qilishini o'rganmoqda. Ushbu tadqiqotlar to'liq bandlikni ta'minlash, qashshoqlikni kamaytirish, ijtimoiy himoya va adolatni kuchaytirishda iste'molchilarning xatti-harakatlarining rolini ta'kidlaydi. "Darhaqiqat, 15 mart kuni Xalqaro iste'molchilar huquqlarini himoya qilish kuni butun dunyoda 'Antibiotiklarsiz taomnoma' shiori ostida nishonlandi. 120 ta mamlakatning 240 dan oshiq iste'molchilar tashkilotlarini birlashtirgan Xalqaro iste'molchilar tashkiloti – Consumers International iste'molchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilishga oid dolzarb muammolarga jahon jamoatchiligi e'tiborini qaratish maqsadida har yili shunga o'xshash biror shiorni o'rta taqaga tashlaydi"[4].

Tadqiqot iste'molchi axloqini nafaqat ijtimoiy kategoriya, balki falsafiy, axloqiy va yuridik shaxs sifatida ham o'rganadi. Oziq-ovqat xavfsizligini qo'llab-quvvatlash uchun iste'molchi axloqi va madaniyati iqtisod va siyosiy nazariyalar bilan qanday kesishishi ko'rib chiqiladi. Milliy, diniy va madaniy tamoyillar ko'rib chiqilib, avlodlararo munosabatlar va global huquq va siyosiy adolat tamoyillariga urg'u beriladi. Umumiy mavzu turli global va mintaqaviy kontekstlarda axloq, huquq va ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik asosida yaratilgan oziq-ovqat xavfsizligining murakkabligi va ko'p qirrali xususiyatini ta'kidlaydi. "Iste'molchilar huquqlari inson huquqlarining ajralmas qismi ekani hech kimga sir emas. Mamlakatimizda ham mustaqillikning dastlabki yillaridan beri ushbu masalaga jiddiy e'tibor qaratilib kelinmoqda. Bunga 1996 yili qabul qilingan "Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonunni misol qilib keltirish mumkin. Ushbu qonunda iste'molchilar huquqlarini davlat hokimiyati va boshqaruv idoralari bilan bir qatorda jamoat birlashmalari yoki nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) ham himoya qilishi belgilab qo'yilgan"[5].

O'zbekistonning Birinchi Prezidentining "O'zbekiston XXI asrga intilmoqda" asarida bayon etilgan nutqi va hozirgi Prezidentimizning yoshlarning iste'mol madaniyatini yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilishi ushbu tadqiqotning asosiy nazariy va uslubiy asosini tashkil etadi. Iste'molchi odob-axloqi va madaniyati mas'uliyatli iste'molni rag'batlantirish, isrofgarchilikni kamaytirish va oziq-ovqat xavfsizligi tizimining barqarorligiga bevosita hissa qo'shadigan barqaror amaliyotlarni rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Oziq-ovqat xavfsizligi oziq-ovqat mahsulotlarining mavjudligi va undan foydalanish imkoniyati bilan bog'liq bo'lganligi sababli, oqilona iste'mol qilish, tabiiy resurslarga hurmat va chiqindilarni kamaytirishga urg'u beradigan madaniyatni rivojlantirish bu sohada barqarorlikka erishish uchun juda muhimdir. Ushbu tadqiqot madaniy an'analar va qadriyatlarda chuqur ildiz otgan iste'molning axloqiy jihatlari oziq-ovqat barqarorligini qo'llab-quvvatlaydigan munosabat va xatti-harakatlarni qanday shakllantirishi mumkinligini o'rganishga qaratilgan. Qolaversa, O'zbekistonda rivojlanayotgan landshaft sharoitida yoshlarning iste'mol qilish amaliyoti va munosabatlari mamlakatning kelajakdagi iste'mol madaniyatini shakllantirishda muhim

ahamiyatga ega. Prezident nutqlari va yozuvlarida taqdim etilgan nazariy va uslubiy tushunchalar nafaqat axloqiy mulohazalar, balki milliy o'ziga xoslik va ijtimoiy mas'uliyatni ham aks ettiruvchi yuksaltirilgan iste'mol madaniyati zarurligini ta'kidlab, ushbu tadqiqot maqsadlariga mos keladi. Bunday yondashuv barqaror rivojlanish, ijtimoiy adolat va O'zbekistondagi barcha fuqarolarning hayot sifatini oshirish kabi kengroq maqsadlarga mos keladi.

Oziq-ovqat xavfsizligi tizimi har bir davlat va jamiyat uchun muhim va dolzarb mavzulardan biridir. Oziq-ovqat xavfsizligi faqatgina mahsulotlar sifati va xavfsizligi bilan cheklanib qolmay, balki iste'molchilarning oziq-ovqat mahsulotlarini to'g'ri iste'mol qilish madaniyati, ulardan oqilona foydalanish, isrof qilmaslik va ekologik ta'sirlarni hisobga olish kabi jihatlarni ham o'z ichiga oladi. Shunday ekan, iste'mol etikasi va madaniyati oziq-ovqat xavfsizligi tizimini yanada barqaror qilishda muhim o'rin tutadi. Oziq-ovqat xavfsizligi tizimini barqaror qilish uchun iste'molchilarni ta'limlashtirish, oziq-ovqatni ehtiyotkorlik bilan tanlash va ulardan oqilona foydalanish, turli xil konservatsiya va saqlash usullariga rioya qilishni o'rgatish talab qilinadi. Shuningdek, odamlarning oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish jarayonida etik tamoyillarga amal qilishi, zaruriy bo'lmagan mahsulotlarni sotib olishdan voz kechishi ham oziq-ovqat xavfsizligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun, iste'molchilar noto'g'ri va meyordan ortiq mahsulot sotib olish yoki isrof qilish odatlaridan voz kechishi oziq-ovqat yetishmovchiligini kamaytirishi mumkin. Shuningdek, mahsulotlardan oqilona foydalanish orqali oziq-ovqat chiqindilarining kamayishi va resurslarning tejab-tergashi ta'minlanadi.

Iste'molchi axloqi jamiyatning umumiy ijtimoiy-madaniy va iqtisodiy rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Iste'molchi axloqi jamiyatda qanday turdagi qadriyatlar va normalarning ustunlik qilishi va qanday o'zgarishlarga duch kelishini belgilaydi. Masalan, ekologik axloqiy meyorlarga ega bo'lgan iste'molchilar jamiyatda barqaror rivojlanish va ekologik mas'uliyat kabi qadriyatlarni targ'ib qiladilar. Bu esa barqaror iste'mol odatlarini shakllantiradi va jamiyatdagi turmush tarzi hamda e'tiqodlarni o'zgartiradi. "Iste'molchi jamiyati" kitobining muallifi Jan Bodriyyar iste'mol zamonaviy kapitalistik jamiyatning o'ziga xos mantig'ini tashkil etadi, deb hisoblaydi. Bunga quyidagilar kiradi: Birinchidan, hamma tovar iste'moli oldida tengdir. Iste'mol jamiyatida hayotdagi hamma narsa iste'mol mahsulotiga aylanadi. "Hech narsani iste'mol qilib bo'lmaydi". "Iste'mol tovarlarining hamma joyda mavjudligi kapitalizmni oqlaydi"[8]. S. Fisher fikriga ko'ra: "Inson kapitali kishida daromad topish qobiliyatini ifodalovchi choradir"[9].

Iste'molchilarning xulq-atvori milliy madaniyatning bir qismi bo'lib, turmush tarzi va identifikatsiyaga ta'sir ko'rsatadi. Iste'molchilarning mahsulot tanlashdagi afzalliklari milliy o'ziga xoslikni, urf-odatlarini va an'analarni shakllantirishi yoki o'zgartirishi mumkin. Masalan, mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulotlarni tanlash milliy g'urur va o'z madaniyatiga bo'lgan hurmatni ifoda etadi. "Jamiyatning barqaror rivojlanishga o'tish zarurati ro'yobga chiqqan hozirgi zamonda mavjud va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan global xavfsizlik muammolarini tahlil qilish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichi global va mintaqaviy darajada sifat jihatidan yangi, ko'pincha kutilmagan xavf turlarining paydo bo'lishi bilan birga keladi. Jahon sivilizatsiyasining yanada rivojlanishidagi ustuvor muammolardan biri uning xavfsizligini, xususan, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdir"[10].

Iste'molchi axloqi jamiyatda axloqiy me'yorlar va ma'naviyatni tarbiyalaydi. Mas'uliyatli iste'molchilar jamiyatdagi tenglik, adolat va ijtimoiy birdamlik tamoyillariga e'tibor berib, ijtimoiy barqarorlikka hissa qo'shadilar. Shuningdek, o'z ehtiyojlarini qondirishda odillik va boshqa manfaatlarni inobatga oluvchi axloqiy qarorlar jamiyatdagi ma'naviy muhitning yaxshilanishiga olib keladi. Iste'molchilarning xulq-atvori va afzalliklari ijtimoiy o'zgarishlarga yo'l ochadi. Masalan, barqaror va adolatli iste'mol qadriyatlarini targ'ib qilish yangi ijtimoiy harakatlarni, ijtimoiy mas'uliyatni va ekologik axloqiy tamoyillarni targ'ib qilishga olib keladi. Bu esa jamiyatning umumiy axloqiy standartlarini yaxshilaydi va turmush tarzini o'zgartiradi. O'zbek tilining izohli lug'atida qayd etilishicha, "Iste'mol (arabcha) – ishlatish, foydalanish; amaliyot, odat degan ma'noda qo'llaniladi. Shuningdek bu atama ikki xil ma'noda qo'llaniladi: 1) iqtisodiy-maishiy ehtiyojlar uchun ishlatish; qo'llash, foydalanish; 2) yeyish-ichish; qabul qilish ma'nolarida ishlatiladi. Iste'mol qilmoq (yoki etmoq) atamasi esa, birinchidan ehtiyoj uchun foydalanmoq; qo'llamoq, ishlatmoq ma'nolarida, ikkinchidan tanovul qilmoq; yemoq, ichmoq ma'nolarida qo'llaniladi. Ushbu lug'atda iste'molchi atamasini "iste'mol qiluvchi", "ishlatuvchi", "foydalanuvchi", "xaridor" ma'nolarida qo'llanilishi xususida fikr bildiriladi"[11].

Iste'molchi axloqining O'zbekistonning ijtimoiy-madaniy va iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini falsafiy tahlil qilish G'arbda kechayotgan jarayonlardan farq qiluvchi tarixiy, madaniy va diniy jihatlarni o'z ichiga olgan murakkab va ko'p qirrali muammodir. O'zbekistonning an'anaviy jamiyatida zamonaviy G'arbdan farqli o'laroq, moddiy iste'mol diniy va ma'naviy ta'limotlardan kelib chiqqan qadriyatlar tizimi bilan chegaralangan edi. Bu yerda iste'mol jamoa, oila va jamoa (mahalla) doirasida tartibga solingan. Bunda asosiy e'tibor moddiy emas, ma'naviy qadriyatlar, ya'ni kattalarga hurmat, o'zaro yordam, mahalla hamjihatligi kabilarga qaratildi. Bu tizimli iste'molning paydo bo'lishini cheklab qo'ydi va individual moddiy ehtiyojlarga e'tiborni chekladi. Moddiy iste'molni ma'naviy hayotdan ikkinchi darajali deb hisoblaydigan so'fiylik va islomiy tamoyillar axloqiy iste'mol me'yorlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu erda xulq-atvor motivatsiyasi axloqiy o'zini o'zi yaxshilash, ortiqcha iste'molni rad etish va adolat va ijtimoiy tenglik istagi bilan bog'liq.

Biroq, O'zbekistonda globallashuv jarayonlari va bozor islohotlari bilan iste'mol qadriyatlarida ham bosqichma-bosqich o'zgarishlar kuzatilmoqda. Sovet Ittifoqidan keyingi davrda bozor iqtisodiyotining rivojlanishi individual iste'molning o'sishini va moddiy muvaffaqiyatlarga urg'u berishni rag'batlantirdi. Yangi iste'mol amaliyotlari shakllanmoqda, ular ham atributiv, ham bo'sh vaqtni o'z ichiga oladi. Ayniqsa, yoshlar G'arb iste'mol standartlariga duchor bo'ladilar, natijada an'anaviy meyorlar va zamonaviy iste'mol ideallari parallel ravishda birga mavjud bo'lgan aralash qiymat tizimi paydo bo'ladi. An'anaviy ma'naviy-axloqiy qadriyatlar va global iste'mol standartlari o'rtasidagi ziddiyat jamiyatda dissonansni keltirib chiqaradi. Bir tomondan, iqtisodiy rivojlanish, farovonlik va zamonaviy turmush tarziga intilish bo'lsa, ikkinchi tomondan, iste'mol madaniyatining salbiy oqibatlarini: xudbinlik, ijtimoiy mas'uliyatning pasayishi va ma'naviy qadriyatlarning yo'qolishidan ehtiyotkorona munosabat ko'zga tashlanadi. Shu boisdan ham davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoev "Bizning ustuvor vazifamiz inson salohiyatini ro'yobga chiqarishga har tomonlama ko'maklashish, uning asosiy huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishni ta'minlashdan iborat" deb ta'kidlaydi.

O'zbekistonda adolatli iste'mol masalasi ijtimoiy tenglik va resurslarning mavjudligi muammolari bilan bog'liq. Davlat siyosati barqaror rivojlanish va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini himoya qilishga alohida e'tibor qaratgan holda, aholining ijtimoiy ta'minotini yaratish va farovonligini oshirishga qaratilgan. Ushbu chora-tadbirlar milliy madaniyat va ijtimoiy ustuvorliklarni aks ettiruvchi axloqiy iste'mol modellarini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Iste'molchi axloqining O'zbekiston ijtimoiy-madaniy taraqqiyotiga ta'sirini tahlil qilish jamiyat o'zgarishining turli bosqichlarini yanada chuqurroq o'rganishni taqozo etadi. Zamonaviy iste'molchi qadriyatlarini va amaliyotlari an'anaviy axloqiy munosabatlar bilan qanday bog'lanishiga alohida e'tibor qaratish lozim. Shuningdek, an'anaviy meyorlar va axloqiy asoslarni buzishdan ko'ra, jamiyatning madaniy va ma'naviy yuksalishini qo'llab-quvvatlash uchun iste'mol ideallarini qanday qayta ishlab chiqish mumkinligini ham ko'rib chiqish zarur.

O'zbekistonda iste'molchi odob-axloqini falsafiy tahlil qilish mamlakatning zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi muammolarni ham, imkoniyatlarni ham aniqlash imkonini beradi. Eng muhimi, iste'molning nafaqat qisqa muddatli daromad va moddiy farovonlik manbai bo'lib xizmat qilishini emas, balki ma'naviy yuksalish, ijtimoiy adolat va madaniy barqarorlikni ta'minlashga yordam beradigan vosita sifatidagi rolini tan olishdir.

Globalashuv kuchayib borayotgan sharoitda, ayniqsa, keyingi o'n yilliklarda O'zbekistonda iste'mol amaliyoti jahon iqtisodiyoti va kapitalistik qadriyatlar ta'sirida o'zgarishlarni boshdan kechira boshladi. G'arbnig tijoratlashtirish tendentsiyasi va maqomga intilishdan keyin moddiy ne'matlar va ijtimoiy harakatchanlikka e'tibor qaratuvchi yangi iste'mol shakllari paydo bo'lmoqda. Shahar hayotining dinamikasi, ommaviy axborot vositalarining ta'siri va urbanizatsiya individualizm va iste'molchilar talablarini kuchaytirmoqda. Iste'molchi axloqidagi sezilarli o'zgarishlardan biri bu ayollarning iste'mol sohasidagi rolining oshishi, ayniqsa moda va tovarlarni sotib olishning zamonaviy tendentsiyalari sharoitida. Ayollarning jamiyatdagi roli asta-sekin an'anaviy cheklangan oila modelidan iste'molga asoslangan modelga aylanib bormoqda, bu esa ayollarni iste'mol sub'ekti sifatida ozod qilishning global jarayonlarini aks ettiradi. Bu hodisa ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy hayotda ishtirok etish imkoniyatlarini oshiradi, shu bilan birga bu o'zgarishlarning an'anaviy oilaviy va madaniy qadriyatlarga ta'siri haqida savollar tug'diradi.

Ommaviy iste'molni shakllantirish va ijtimoiy hayotni tijoratlashtirishdagi global tendentsiyalar O'zbekistonning iqtisodiy va madaniy dinamikasiga ta'sir qila boshladi. Iste'molchilar talablarining kuchayishi va yangi iste'mol standartlarining shakllanishi, ayniqsa, yoshlar o'rtasida an'anaviy qadriyatlarining o'zgarishiga olib keladi. Moddiy ne'matlarga ega bo'lish asosida jamiyatning tabaqalanishi mavjud bo'lib, ijtimoiy qatlamlar o'rtasida ramziy chegaralar yaratiladi. Natijada, ijtimoiy tabaqalanish tobora ko'proq moddiy maqom va brendlarga asoslanadi, bu esa, o'z navbatida, jamiyatning ma'naviy-axloqiy asoslarining qadrsizlanishiga olib kelishi mumkin.

O'zbekistonda iste'mol axloqining keng tarqalishiga ommaviy kommunikatsiyalar va ommaviy axborot vositalarining o'sishi sezilarli darajada yordam bermoqda. Iste'molni ramziylashtirishning yangi mexanizmlari shakllanmoqda, bunda ob'ektlar nafaqat tovarlar, balki maqom va muvaffaqiyatning ijtimoiy belgilariga ham aylanadi. Madaniyat paydo bo'ladiki, unda tovarlarni sotib olish va iste'mol qilish an'anaviy qadriyatlarni almashtirib, shaxs hayotida markaziy o'rinni egallaydi. Bu esa insonning ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishi bozor va iste'mol mantig'iga boysunadigan vaziyatni yuzaga keltiradi. Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonunning 1-moddasida qayd etilganidek, "iste'molchi – foyda chiqarib olish bilan bog'liq bo'lmagan holda shaxsiy iste'mol yoki boshqa maqsadlarda tovar sotib oluvchi, ish, xizmatga buyurtma beruvchi yoxud shu niyatda bo'lgan fuqaro (jismoniy shaxs)"[12] dir.

O'zbekistonda iste'molchilarni tarbiyalash ongli va mas'uliyatli iste'molni rivojlantirish vositasiga aylanishi kerak. Ushbu ta'lim iste'molchilarning huquq va majburiyatlari haqidagi bilimlarni rivojlantirishi, ekologik va estetik ongni rivojlantirishi, sog'lom va mazmunli turmush tarzini targ'ib qilishi kerak. Madaniy iste'molchini tarbiyalash, shuningdek, oqilona qarorlar qabul qilish va iste'molchilar muammolariga ijodiy munosabatda bo'lish ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. A.N.Xaydarov ta'kidlashicha, "Iste'molchilik fenomeni mohiyatiga ko'ra bu – inson o'zining mavjud moddiy resurslari asosida ehtiyojidan kelib chiqib, muayyan turdagi mahsulotni sotib olishidir. Bundan ko'rinadiki, iste'molchilik faqatgina moliyaviy imkoniyatlar bilan bog'liq bo'lmasdan, balki shaxsning ongida ma'lum bir mahsulotning egasi bo'lish xohishining paydo bo'lishiga ham bog'liqdir. Iste'molchilik mohiyatiga ko'ra eng asosiy narsa iste'mol qilish, egalik qilishdir, uni qondirmaslikning iloji yo'q. Agar u qondirilmasa, shaxs tegishli bo'lgan ijtimoiy guruhda bo'lishdan norozilik hissi paydo bo'lishiga olib keladi"[13] .

O'zbekistonda barqaror rivojlanish va ijtimoiy adolatni ta'minlash sharoitida ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi tafovutni kamaytirish, hayot sifatini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan ongli iste'mol madaniyatini shakllantirish zarur. Davlat va jamoat tashkilotlarining vazifasi ana shu qadriyatlarni targ'ib qilish va ularni amalga oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishdan iborat. Yoshlar o'rtasida moddiy tuyg'ularning kuchayishi, reklama va ommaviy axborot vositalarining iste'molchilar ongiga ta'siri, shuningdek, ijtimoiy tengsizlik va qashshoqlik muammosi asosiy muammolardan iborat. Biroq, rivojlanish istiqbollari milliy o'zlikni mustahkamlash, ma'naviy qadriyatlarni tarbiyalash va aql-idrokni ma'naviyat bilan, individuallikni jamoaviy mas'uliyat bilan uyg'unlashtira oladigan «iste'mol qiluvchi shaxs» ning yangi, barkamol qiyofasini shakllantirishdan iborat. Shunday qilib, O'zbekistonda iste'molchi axloqining falsafiy tahlili iste'molchi xulq-atvoriga ta'sir etuvchi muhim ijtimoiy-madaniy va iqtisodiy omillarni ajratib ko'rsatish hamda jamiyatning umumiy farovonligi va uning ma'naviyatini yuksaltirishga xizmat qiladigan mas'uliyatli va barqaror iste'mol madaniyatini shakllantirish zarurligini ta'kidlash imkonini beradi. "Iste'mol madaniyati" deganda ma'naviy-madaniy mahsulotlar hamda ma'naviy-madaniy xizmatlarga egalik qilish, ularni qadrlash, ulardan bahramand bo'lish va foydalanish tushuniladi. Iste'mol madaniyati moddiy iste'molga asoslanadi. Iste'mol madaniyati talabining o'sishi doimo jamiyatning mahsuldorlik darajasining rivojlanishiga bog'liq, shuning uchun iste'mol madaniyati darajasi zamonaviy moddiy sivilizatsiya va ma'naviy sivilizatsiya darajasini yanada to'g'ridan-to'g'ri va yorqinroq aks ettirishi mumkin. Bu yerda tilga olingan "iste'mol madaniyati" umuman madaniyatni iste'mol qilish yoki shunchaki madaniyat deb belgilangan biror narsani iste'mol qilish emas[14].

Iste'molning ijtimoiy falsafasining asoslari iste'molni iqtisodiy, sotsiologik, psixologik, madaniy va marketing o'lchovlarini qamrab oluvchi hodisa sifatida ko'p qirrali tushunishni o'z ichiga oladi. O'zbekistonda iste'molchi odob-axloqi jahon iste'mol tendentsiyalari ta'sirida shakllangan bo'lsa,

milliy madaniyat va mahalliy an'analar sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Mamlakat iqtisodiyotida asosiy omillar daromadlar dinamikasi, turmush darajasi va chakana savdo infratuzilmasining rivojlanishi hisoblanadi. Iste'mol uch darajada kontseptsiyalanadi: individual faoliyat (iste'molchi odatlari), boshqaruv ob'ekti sifatida (davlat iste'mol siyosati) va ijtimoiy institut sifatida (iste'mol ijtimoiy boshqaruv elementi sifatida). Zero, "Iste'molchi shaxsini tarbiyalash va kamol toptirish, uning iste'mol madaniyatini shakllantirish jamiyatning butun iqtisodiy hayotining yuksalishiga xizmat qiladi. Bu esa iste'molchi xatti-harakatini to'g'ri baholay olishiga, shuningdek, ijtimoiylashuv jarayonida shakllanadigan barcha ehtiyojlarini qondirishga motivatsiya beradi hamda ana shu ehtiyojlarni ro'yyobga chiqarishda muhim omil vazifasini bajaradi"[15].

O'zbekistonda iste'molchi qadriyatlari va xulq-atvorining ijtimoiylashuvi oilaviy tarbiya, ta'lim, diniy e'tiqodlar va ommaviy axborot vositalarining ta'sirini o'z ichiga oladi. Iqtisodiy sotsializatsiya oqilona iste'mol va shaxsiy moliyani boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish bilan uzviy bog'liqdir. Bu jarayonda ta'lim dasturlari, ijtimoiy tashabbuslar va huquqiy mexanizmlar orqali iste'mol madaniyatini tartibga soluvchi davlat muhim o'rin tutadi. O'zbekiston iste'mol jamiyatiga aylanish arafasida, bu hodisaning rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlar kuzatilmoqda: turmush darajasining o'sishi, urbanizatsiya, tovar va xizmatlar bozorining kengayishi, shuningdek, iste'molchi jamiyatiga ta'siri global iste'mol madaniyati. Biroq, bu jarayonda jamiyatning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak: oilaviy qadriyatlar, diniy me'yorlar va an'analarni saqlab qolish, bu G'arb iste'mol modellarini mahalliy sharoitda yumshata oladi yoki o'zgartira oladi. Iste'molchilik - bu tovarlar va xizmatlarni doimiy ravishda o'sib borayotgan miqdorda sotib olishni rag'batlantiradigan ijtimoiy va iqtisodiy tartib. Sanoat inqilobi bilan, ayniqsa 20-asrda, ommaviy ishlab chiqarish haddan tashqari ishlab chiqarishga olib keldi - tovarlar taklifi iste'mol talabidan oshib ketadi va shuning uchun ishlab chiqaruvchilar iste'mol xarajatlarini boshqarish uchun rejalashtirilgan eskirish va reklamaga murojaat qilishdi.

O'zbekistonda iste'molni institutsionallashtirish rivojlanish bosqichida, buni marketing ta'sirining kuchayishi, reklamaga yondashuvlarning o'zgarishi va yangi iste'mol meyorlarining shakllanishidan ko'rish mumkin. Iste'molchi axloqi asta-sekin ijtimoiy integratsiya va individuallashtirish mexanizmi sifatida paydo bo'ladi, shu bilan birga u iste'mol me'yorlari va moddiy ne'matlarga bo'lgan munosabatga ta'sir qiluvchi madaniy va diniy an'analar ta'sirida qoladi. Umuman olganda, O'zbekistonda iste'molchi odob-axloqining rivojlanishiga jahon tendensiyalari, milliy madaniyat va iqtisodiy o'zgarishlar ta'sir ko'rsatadi, bu esa uning mamlakatdagi ijtimoiy-madaniy va iqtisodiy jarayonlarga ta'sirini tushunish uchun puxta falsafiy tahlil qilishni talab qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oziq-ovqat xavfsizligi tizimini barqaror saqlashda iste'mol etikasi va madaniyati muhim omil hisoblanadi. Iste'molchilarning oziq-ovqat mahsulotlarini oqilona va meyorda ishlatishi, ekologik jihatdan zarur bo'lmagan xaridlarni kamaytirishi, oziq-ovqatni isrof qilmaslik va ularni to'g'ri saqlash kabi qoidalarga amal qilishi umumiy oziq-ovqat xavfsizligini oshiradi. Shu orqali jamiyatda barqaror rivojlanishga va oziq-ovqat resurslaridan samarali foydalanishga hissa qo'shiladi.

Oziq-ovqat xavfsizligi tizimining barqarorligini ta'minlashda iste'mol etikasi va madaniyati muhim o'rin tutadi. Bu masala ijtimoiy-falsafiy tahlilda insonlarning ong, axloq va mas'uliyat bilan bog'liq xatti-harakatlari orqali o'rganiladi. Iste'mol etikasi va madaniyati oziq-ovqat xavfsizligi tizimini yanada kuchaytiradi va jamoat salomatligi, ekologik barqarorlik, ijtimoiy tenglik kabi omillarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Iste'mol etikasi deganda, insonlarning oziq-ovqat mahsulotlarini sarflashda axloqiy va huquqiy normalarga amal qilishlari tushuniladi. Bu tushuncha oziq-ovqatni isrof qilmaslik, ortiqcha sarflamaslik, mahsulotlar sifatini saqlash kabi odob-axloq me'yorlarini o'z ichiga oladi. Masalan, xalqning oziq-ovqat mahsulotlaridan oqilona foydalanishi, resurslarni tejash va isrofn kamaytirish orqali oziq-ovqat xavfsizligi tizimini qo'llab-quvvatlaydi.

Iste'mol madaniyati – bu, odamlarning oziq-ovqat mahsulotlaridan foydalanishda shakllangan odatlari va qadriyatlaridir. Iste'mol madaniyati oiladan boshlab jamiyat darajasiga qadar o'z aksini topadi va bu jarayonda milliy an'analar, ijtimoiy ong va urf-odatlar katta ahamiyat kasb etadi. Oziq-

ovqat tanlashda va iste'mol qilishda ekologik xavfsizlikka e'tibor qaratish, mahalliy mahsulotlarga ustuvorlik berish, sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash bu madaniyatni rivojlantiradi.

Ijtimoiy-falsafiy yondashuv iste'mol etikasi va madaniyatini o'rganishda jamiyatning umumiy qadriyatlarini va ijtimoiy tuzilmalari bilan bog'liqligini tahlil qiladi. Odamlarning oziq-ovqat xavfsizligiga nisbatan mas'uliyati, uni qadr-qimmatli deb bilishi – bu, ijtimoiy ongda shakllanadi. Shuningdek, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlar ham bu masalaga ta'sir ko'rsatadi: daromad darajasi, ta'lim sifati va boshqa omillar oziq-ovqat tanlash madaniyatini shakllantiradi.

Oziq-ovqat xavfsizligi tizimining barqarorligini ta'minlashda iste'mol etikasi va madaniyati orqali amalga oshiriladigan tadbirlar quyidagi natijalarni beradi:

Mahalliy mahsulotlardan foydalanishni oshirish, qadoqlashdagi plastikni kamaytirish kabi usullar orqali ekologik ifloslanishni oldini olishga yordam beradi.

Sog'lom ovqatlanish odatlarini shakllantirish orqali jamoat salomatligi yuksaladi.

Resurslarni tejash orqali ishlab chiqarish va iste'mol tizimi yanada samarali bo'ladi.

Shunday qilib, iste'mol etikasi va madaniyati oziq-ovqat xavfsizligi tizimining barqarorligi uchun mustahkam poydevor hisoblanadi. Jamiyatda oziq-ovqatni qadrlash, undan oqilona foydalanish va sog'lom turmush tarziga amal qilish kabi madaniyat shakllanishi, ijtimoiy barqarorlikka xizmat qiladi.

Jamiyatda oziq-ovqat xavfsizligi va iste'mol etikasi mavzusida keng miqyosda ta'lim va targ'ibot ishlarini olib borish. Mahsulotlarni isrof qilmaslikka chaqiruvchi tadbirlar, ko'rgazmalar va targ'ibot ishlari amalga oshirilishi zarur. Oziq-ovqat mahsulotlarini ekologik va ijtimoiy mas'uliyat bilan tanlashni o'rgatish: Odamlarga mahsulotlarni tanlash jarayonida ekologik va ijtimoiy jihatlarga e'tibor qaratish o'rgatilsin. Ishlab chiqaruvchilar va savdogarlar uchun talablarni kuchaytirish: Mahsulotlarning sifatini nazorat qilish, ekologik zarar yetkazmaydigan mahsulotlarni ishlab chiqarish va ular haqida iste'molchilarga to'liq ma'lumot berilishini ta'minlash. Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va iste'mol qilish qoidalarini keng targ'ib qilish: Iste'molchilarga oziq-ovqat mahsulotlarini to'g'ri saqlash va foydalanish bo'yicha maslahatlar berish orqali xavfsizlikni oshirishga yordam berish. Bu kabi chora-tadbirlar oziq-ovqat xavfsizligi tizimining barqarorligini ta'minlashda iste'mol etikasi va madaniyatining ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Turdimatova H.S., Nizomov N.Y. Oziq-ovqat xavfsizligi muammolari. // SAI. 2023. №Special Issue 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/oziq-ovqat-xavfsizligi-muammolari> (murojaat qilingan sana: 06.11.2024).
2. Yuldashev N.A. O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning ayrim masalalari. // Экономика и социум. 2023. №3-1 (106). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbekistonda-oziq-ovqat-xavfsizligini-ta-minlashning-ayrim-masalalari> (murojaat qilingan sana: 06.11.2024).
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi 72-sessiyasida so'zlagan nutqi. URL: <http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-prezidentishavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017>.
4. Iste'mol madaniyatini yuksaltirish yo'lida. URL: <https://uzhurriyat.uz/2016/04/12/iste-mol-madaniyatini-yuksaltirish-yo-lida/>.
5. Арасту. Поэтика: нафис санъатлар ҳақида = Ахлоқи кабир : (Катта ахлоқ китоби). - Тошкент: Янги аср авлоди, 2004. - 196 б.
6. Форобий А.Н. Фозил одамлар шахри. - Тошкент: F. Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1993.
7. Артюхович Д.В. Гражданская активность личности: социально-философский анализ. Диссертация ... кандидата философских наук. - Ставрополь, 2002. - 163 с.
8. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Серия: Философия. М.: АСТ, 2022. - 320 с.
9. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика (Economics). Пер. с англ. Со 2-го изд. - М.: Дело Лтд, 1993. - 864 с.
10. Мелконян Р.Г. Продовольственная безопасность как фактор устойчивого развития общества. // ГИАБ. 2004. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/prodovolstvennaya-bezopasnost-kak-faktor-ustoychivogo-razvitiya-obschestva> (murojaat qilingan sana: 06.11.2024).

11. O'zbek tilining izohli lug'ati. 2-jild. – Toshkent: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – B. 236.
12. Mirziyoyev Sh.M. Inson huquqlari bo'yicha Osiyo forumidagi nutqi. 2.11.2018. URL: <http://uza.uz/posts/57924>.
13. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. “Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida”gi Qonuni. №221-I. 26.04.1996. URL: www.lex.uz.
14. Otamurotov S. Globallashuv va milliy-ma'naviy xavfsizlik. – Toshkent: O'zbekiston, 2013. – B. 24–25.
15. Xaydarov A.N. O'zbekistonda aholi iste'mol madaniyatini takomillashtirishning ijtimoiy-falsafiy masalalari. Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand, 2021. – B. 11.
16. Кузьмина Т.В. Культура как объект и субъект потребления. - Тюмень: ТИУ, 2018. - 83 с.
17. Czarnačka, B., Schivinski, B. Do Consumers Acculturated to Global Consumer Culture Buy More Impulsively? The Moderating Role of Attitudes towards and Beliefs about Advertising. // Journal of Global Marketing, 2019. Vol. 32, №4: 219–238.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy

